

**Culture financière et comportement opportuniste du dirigeant de PME
dans la relation bancaire : étude de l'effet modérateur de la religiosité en
contexte bancaire sénégalais**

**Financial literacy and opportunistic behavior of SME managers in the
banking relationship a study of the moderating effect of religiosity in the
Senegalese banking context**

Dr DIA NGAGNE

Enseignant-chercheur

Faculté des sciences économique et de gestion (FASEG)

Université Cheikh Anta Diop (UCAD) - Sénégal

LEMSTRAD-PME

Pr Dankoco Ibrahima Samba

Enseignant-chercheur

Faculté des sciences économique et de gestion (FASEG)

Université Cheikh Anta Diop (UCAD)- Sénégal

LEMSTRAD-PME

Date de soumission : 30/08/2025

Date d'acceptation : 08/10/2025

Pour citer cet article :

NGAGNE. D. & Dankoco. I.S. (2025) « Culture financière et comportement opportuniste du dirigeant de PME dans la relation bancaire : étude de l'effet modérateur de la religiosité en contexte bancaire sénégalais », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 10 » pp : 393- 410.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Le risque de contrepartie élevé des PME est une cause majeure de rejet des crédits d'investissement, souvent associé aux comportements opportunistes des dirigeants avant (ex ante) ou après (ex post) l'octroi du crédit. Cette étude examine l'influence de la culture financière sur ces comportements et le rôle modérateur de la religiosité.

Un questionnaire a été administré à 200 PME de Dakar, et les hypothèses ont été testées via la modélisation par équations structurelles (AMOS). Les résultats indiquent que les compétences financières réduisent significativement le comportement opportuniste, tandis que l'aptitude à la communication financière l'augmente. Les connaissances financières ont un effet positif mais non significatif. La religiosité modère ces relations en renforçant l'effet protecteur des compétences financières et en atténuant l'effet des aptitudes à la communication et des connaissances financières.

Ces résultats suggèrent de renforcer l'éducation financière des dirigeants de PME et d'intégrer des messages éthiques et religieux dans les communications bancaires pour favoriser la confiance et la responsabilisation des emprunteurs.

Mots clés : culture financière ; comportement opportuniste ; PME ; religiosité ; relation bancaire.

Abstract

The high counterparty risk of SMEs is a major reason for the rejection of investment loans, often linked to opportunistic behaviors by managers **before (ex ante) or after (ex post) loan approval**. This study examines the influence of **financial literacy** on such behaviors and the moderating role of **religiosity**. A survey was administered to 200 SMEs in Dakar, and the hypotheses were tested using **structural equation modeling (AMOS)**. The results indicate that **financial competencies** significantly reduce opportunistic behavior, whereas **financial communication skills** increase it. **Financial knowledge** has a positive but non-significant effect. Religiosity moderates these relationships by strengthening the protective effect of financial competencies and attenuating the effect of communication skills and financial knowledge. These findings suggest the importance of enhancing SMEs managers' **financial education** and incorporating **ethical and religious messages** in banking communications to promote trust and borrower accountability.

Key words: SMEs; Financial Literacy; Opportunistic Behavior; Religiosity; Banking Relationships.

Introduction

L'accès au financement bancaire constitue un enjeu déterminant pour les petites et moyennes entreprises (PME), particulièrement dans les économies en développement où elles représentent l'essentiel du tissu productif et de l'emploi. Pourtant, la relation PME–banque demeure marquée par une forte asymétrie d'information et par des comportements opportunistes susceptibles de fragiliser la confiance contractuelle (Williamson, 1993 ; Wathne et Heide, 2000). Dans ce contexte, comprendre les facteurs qui influencent la propension des dirigeants à adopter ou non un comportement opportuniste envers la banque revêt un intérêt théorique et managérial majeur.

La littérature suggère que la culture financière joue un rôle clé dans la manière dont les dirigeants gèrent leurs relations avec les institutions financières (Fernandes et al., 2014 ; Lusardi et Mitchell, 2014). Si une meilleure culture financière favorise la planification et la transparence, elle peut aussi fournir aux dirigeants les moyens techniques de contourner les règles contractuelles (Mandell et Klein, 2009 ; Yang et al., 2018). Ces résultats contradictoires révèlent une ambiguïté quant à l'effet réel de la culture financière sur l'opportunisme contractuel. De plus, la recherche reste silencieuse sur les facteurs modérateurs susceptibles d'expliquer cette variabilité, notamment dans les environnements où les normes religieuses jouent un rôle central dans la régulation des comportements économiques.

Afin de combler ce vide, cet article propose d'examiner l'effet de la culture financière sur le comportement opportuniste du dirigeant de PME envers la banque, en intégrant la religiosité comme facteur modérateur. La religiosité, définie comme l'adhésion à des croyances et pratiques religieuses influençant la morale et les conduites (McCullough et Willoughby, 2009), constitue un déterminant potentiel de l'éthique en affaires (Weaver et Agle, 2002 ; Tracey, 2012). Dans un contexte comme le Sénégal, marqué par une forte religiosité et une prévalence de l'informalité, cette variable apparaît particulièrement pertinente. La question centrale est donc la suivante : **dans quelle mesure la culture financière influence-t-elle le comportement opportuniste du dirigeant de PME envers la banque, et comment la religiosité module-t-elle cette relation ?**

L'article est structuré comme suit. La première section présente le cadre théorique et développe les hypothèses de recherche. La deuxième décrit la méthodologie employée. La troisième analyse et discute les résultats empiriques. Enfin, la conclusion souligne les contributions théoriques et managériales, ainsi que les limites et pistes de recherche futures.

1. Cadre conceptuel

1.1. L'opportunisme contractuel dans la relation PME–banque

La littérature sur les coûts de transaction définit l'opportunisme comme un comportement stratégique visant la recherche d'intérêt personnel avec ruse (Williamson, 1975, 1993). Dans la relation de crédit, il se traduit principalement par deux formes : la sélection adverse ex ante, lorsque le dirigeant masque volontairement sa situation réelle au moment de la demande de financement (Akerlof, 1970), et le hasard moral ex post, lorsque le crédit accordé est utilisé à des fins différentes de celles annoncées (Jensen et Meckling, 1976).

Plusieurs auteurs distinguent par ailleurs un opportunisme fort, qui viole explicitement des clauses contractuelles, et un opportunisme faible, lié au non-respect de normes implicites (Macaulay, 1963 ; Luo, 2006). Dans les relations PME–banque, ces deux dimensions coexistent : la dissimulation d'informations financières correspond à l'opportunisme fort, tandis que l'usage stratégique de la flexibilité contractuelle renvoie à l'opportunisme faible. Ces comportements sont particulièrement préoccupants dans les économies où l'asymétrie d'information est forte et où les dispositifs de contrôle sont limités.

Ainsi, l'opportunisme contractuel constitue un risque central dans la relation PME–banque, justifiant l'exploration de ses déterminants individuels, organisationnels et culturels (Wang et Yang, 2013).

1.2. La culture financière comme facteur d'influence

La culture financière est définie comme un ensemble de connaissances, compétences et attitudes permettant à un individu de prendre des décisions financières éclairées (Huston, 2010 ; Remund, 2010). Elle est généralement appréhendée à travers trois dimensions : la connaissance des concepts financiers, la capacité à appliquer ces connaissances dans la pratique, et la confiance dans sa propre aptitude à gérer les finances (Lusardi et Mitchell, 2014).

Chez les dirigeants de PME, une culture financière élevée est associée à une meilleure capacité de planification, de gestion de trésorerie et de communication avec les banques (Siekei et al., 2013 ; Foley, 2018). Plusieurs études soulignent qu'elle réduit les risques liés à l'asymétrie d'information et favorise la transparence (Fernandes et al., 2014 ; Yang et al., 2018). Toutefois, d'autres travaux mettent en avant un effet paradoxal : une maîtrise accrue des mécanismes financiers peut également accroître la capacité des dirigeants à manipuler l'information ou à exploiter les failles contractuelles à leur avantage (Kim, Lee & Hanna, 2019).

Cette ambivalence suggère que la culture financière ne constitue pas un déterminant univoque du comportement opportuniste. Elle peut être à la fois un facteur de discipline et un levier

d'opportunisme. C'est précisément cette dualité qui justifie l'introduction d'un facteur modérateur susceptible d'expliquer la variabilité des résultats empiriques.

H1. La culture financière du dirigeant influence significativement son comportement opportuniste envers la banque.

1.3. La religiosité comme modérateur de la relation

La religiosité désigne l'intensité de l'adhésion d'un individu à des croyances et pratiques religieuses (Cornwall et al., 1986). Elle influence les comportements économiques en fournissant un cadre normatif guidé par des valeurs éthiques (Weaver et Agle, 2002 ; Tracey, 2012). Dans le cadre de la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991), la religiosité peut être interprétée comme un contrôle normatif perçu, qui agit sur la probabilité de traduire une intention en comportement.

Plusieurs travaux montrent que la religiosité contribue à limiter les comportements opportunistes en renforçant la confiance et en décourageant la fraude (Zhang et al., 2012 ; McGuire et al., 2012).

Un dirigeant à forte religiosité, même doté d'une culture financière élevée, sera moins enclin à exploiter ses compétences pour adopter un comportement opportuniste. À l'inverse, une faible religiosité laisse davantage de latitude pour utiliser ces compétences de manière opportuniste. Ainsi, la religiosité agit comme un modérateur, capable de renforcer ou d'atténuer l'effet de la culture financière sur l'opportunisme contractuel.

Partant de tels résultats nous nous proposons de vérifier l'hypothèse suivante :

H2 : la religiosité du dirigeant de PME modère l'effet de sa culture financière sur son comportement opportuniste envers la banque.

Figure 1 : rôle modérateur de la religiosité

Source : revue de littérature

2. Méthodologie de la recherche

Notre échantillon est constitué à partir de la base de données de l'ANSD (agence nationale de la statistique et de la démographie) comprenant 6675 structures réparties dans les 14 régions du Sénégal. Un tirage aléatoire de 300 PME a été réalisé sur l'échantillon de 6012 PME de la région de Dakar. Ce choix s'explique par la forte concentration des entreprises dans la capitale plus particulièrement les PME. Nous avons collecté des données à travers un questionnaire administré aux dirigeants de PME exerçant dans la région de Dakar sur la période de décembre 2020 au 25 avril 2021. Après administration des 300 questionnaires, 200 questionnaires complets ont été retenus à l'issue de l'enquête ; ce qui correspond à un taux de retour de 66.67%. Les caractéristiques des PME interrogées sont décrites dans le tableau qui suit :

Tableau 1 : caractéristiques de l'échantillon

Variables	Modalités	Effectifs	Pourcentage
Sexe	Femme	36	18,0%
	Homme	164	82,0%
	Total	200	100,0%
Tranche d'âge	40 ans et moins	67	33,5%
	41 à 50 ans	76	38,0%
	Plus de 50 ans	57	28,5%
	Total	200	100,0%
Niveau d'instruction	Primaire	31	15,5%
	Secondaire	59	29,5%
	Supérieur	110	55,0%
	Total	200	100,0%
Formation professionnelle	Oui	121	60,5%
	Non	79	39,5%
	Total	200	100,0%
Domaines de formation	Marketing et commercial	42	34,7%
	Finance et comptabilité	51	42,16%
	Ressources humaines	24	19,83%
	Autres	4	3,31%
	Total	121	100%
Niveau d'expérience du dirigeant	5 ans au plus	74	37,0%
	De 6 à 20 ans	89	44,5%
	Plus de 20 ans	37	18,5%
	Total	200	100,0%

2.1. Mesures des variables de la recherche

2.1.1. Présentation des échelles de mesure

Culture financière : elle est liée à la connaissance des concepts financiers, à l'aptitude à communiquer sur ces questions au besoin et à l'adoption de bonnes pratiques de gestion des finances. Pour la mesure de la culture financière du dirigeant de PME, nous avons choisi

l'échelle de Ying, Ahmed et Hassan (2019) composée de treize (13) items. Nous avons invité les dirigeants de PME à répondre sur une échelle à cinq niveaux allant de 1 = Pas du tout d'accord à 5= Tout à fait d'accord.

Comportement opportuniste : la mesure de l'opportunisme du dirigeant a nécessité l'adaptation des échelles de Provan and Skinner (1989) et de Rokkan et al. (2003) qui prennent en compte les pratiques du mensonge, de l'altération des faits et de l'absence d'intégrité vis-à-vis du banquier. Les dirigeants de PME sont invités à se prononcer sur une échelle allant de 1 = Pas du tout d'accord à 5= Tout à fait d'accord.

Religiosité : la mesure de la religiosité s'est faite à partir de l'échelle utilisée dans l'enquête internationale sur les valeurs (World Values Surveys) de 1987 à 2008. Elle évalue la religiosité d'un pays à partir de trois composantes telles la croyance des individus à l'une des religions révélées, l'importance qu'ils attachent à cette religion et leur participation aux offices religieux en dehors des décès et baptêmes. Cette approche convient à notre terrain de recherche caractérisé par une affiliation aux deux religions révélées (islam et le christianisme). L'analyse factorielle en composantes principales de ces trois composantes a permis de générer un score moyen de religiosité pour chaque dirigeant de PME de notre échantillon.

Variables de contrôle : pour pouvoir mesurer l'effet modérateur de la religiosité du DPME, nous avons eu recours à quatre variables susceptibles d'expliquer son comportement opportuniste. Il s'agit du sexe du dirigeant de PME, de son âge et de son expérience dans le secteur d'activité (Dickson P. H., Weaver, K. M., Hoy, F. ; 2006). Nous avons effectué des tests de significativité de différence de moyenne entre les variables de contrôle et le comportement opportuniste du dirigeant de PME. Les tests ne sont pas significatifs au seuil de 5%.

2.1.2. Analyse factorielle confirmatoire

Une analyse factorielle confirmatoire des échelles de mesure de l'éducation financière et du comportement opportuniste a été réalisée pour s'assurer de la fiabilité et de la validité des échelles de mesures. Le modèle de mesure se présente comme suit :

Figure 2 : estimation des modèles de mesure

Nous avons également testé l’ajustement des modèles de mesure aux données. Les résultats obtenus sont satisfaisants suivant les recommandations de Hair et al 2010) et Hu et Bentler (1999).

Tableau 2 : ajustement des modèles de mesure

Indices	Chi-Deux/ddl	RMSEA	SRMR	CFI
Modèle de mesure global	2,158	0,07	0.065	0,907

Source : données de l’enquête

Nous avons par la suite réalisé les tests de fiabilité, de validité convergente et de validité discriminante des variables du modèle de mesure. Le rhô de Jöreskog (1993) est retenu pour s’assurer de la fiabilité des échelles de mesure et à l’appréciation de la validité convergente et de la validité discriminante des composantes de notre modèle.

Tableau 3 : analyse factorielle confirmatoire

	Indicateurs de mesure	Estimation
	Compétence financière	
EF4	Le dirigeant d'une entreprise doit être en mesure de calculer correctement les taux d'intérêt sur les remboursements des prêts.	0,617
EF6	Le dirigeant d'une entreprise doit connaître les opérations des sociétés de crédit en relation avec ses besoins financiers.	0,720
EF9	Le dirigeant d'une entreprise doit pouvoir calculer le coût des crédits reçus.	0,700

EF5	Le dirigeant d'une entreprise doit connaître les coûts et les avantages de l'accès au crédit.	0,717
	Connaissance financière	
EF3	Le dirigeant d'une entreprise a besoin de compétences pour connaître les tendances financières de l'entreprise.	0,862
EF1	Le dirigeant d'une entreprise doit posséder des connaissances de base en comptabilité.	0,533
EF2	Le dirigeant d'une entreprise doit avoir des compétences pour minimiser les pertes.	0,569
	Aptitude à la communication financière	
EF7	Le dirigeant d'une entreprise doit pouvoir préparer des états financiers (Bilan, Compte de résultat, Tableau des flux de trésorerie).	0,720
EF12	Le dirigeant d'une entreprise doit faire des déclarations de revenus (mensuelle/annuelle) au prêteur.	0,509
EF11	Le dirigeant d'une entreprise doit recevoir une formation sur les bonnes compétences en comptabilité.	0,596
	Comportement opportuniste	
OPa5	Parfois, vous présentez les faits à votre banquier de manière à avoir une belle apparence.	0,665
OPa6	À l'occasion, vous devez mentir au banquier sur certaines choses pour protéger vos intérêts.	0,776
OPa7	Le banquier n'est pas toujours honnête, vous n'êtes donc pas toujours tout à fait franc avec lui.	0,871
OPa8	Parfois, vous devez exagérer vos besoins pour obtenir ce dont vous avez vraiment besoin du banquier.	0,777

Source : données de l'enquête

Les tests de fiabilité, de validité convergente et discriminante sont présentés dans le tableau qui suit :

Tableau 4 : résultats des tests de fiabilité et de validité des échelles de mesures

		Alpha de Cronbach	Rhô de Jöreskog	AVE	1	2	3	4
1	Compétence financière (FA)	0.78	0.862	0.602	0.775			
2	Connaissance financière (FK)	0.68	0.853	0.666	0.661	0.816		
3	Pratique de la communication financière (FC)	0.63	0.838	0.642	0.690	0.414	0.801	
4	Comportement opportuniste (OB)	0.85	0.862	0.612	-0.06	0.004	0.186	0.782

Source : données de l'enquête

Les résultats obtenus confirment la validité convergente et la validité discriminante des échelles de mesures de la culture financière et du comportement opportuniste du dirigeant de PME.

2.1.3. Test de biais de méthode commune

Nous utilisons dans cette recherche des données issues d'une unique collecte auprès des dirigeants de PME sur une période définie. Ce mode de collecte peut favoriser un risque de biais de variance commune (Podsakoff, MacKenzie, Lee et Podsakoff, 2003). Pour nous assurer de l'absence de biais de variance commune, nous avons réalisé le test à posteriori du facteur unique de Harman dans SPSS en utilisant la factorisation en axes principaux. L'absence de biais de variance commune est établie lorsque le facteur unique explique un pourcentage de variance inférieur à 50%. Le test a révélé que le premier facteur explique seulement 22.913% de variance inférieure à 50%. Ce résultat permet de rejeter la présence de biais de variance commune dû à la méthode de collecte.

3. Tests des hypothèses et analyse des résultats de la recherche

Les hypothèses de notre modèle conceptuel de la recherche ont été testées à travers la validation du modèle structurel par les équations structurelles sous AMOS. Nous avons utilisé l'effet d'interaction bidirectionnelle pour réaliser le test de notre hypothèse de modulation de la religiosité du dirigeant sur la relation culture financière et comportement opportuniste envers la banque.

3.1. Test de l'effet de la culture financière du dirigeant de PME sur son comportement opportuniste envers la banque

Nous avons d'abord réalisé le test du premier modèle structurel entre la culture financière du dirigeant de PME et le comportement opportuniste du dirigeant pour vérifier l'hypothèse H1.

Figure 3 : Modèle structurel de l'effet de la culture financière sur le comportement opportuniste du dirigeant de PME envers la banque

Tableau 6 : résultats de l'estimation du modèle structurel

Variables dépendantes		Variables indépendantes et de contrôle	Coeff. non stand.	Coeff. stand.	S.E.	C.R.	p
Comportement opportuniste	<=	Aptitude à la communication financière	0,484	0,450**	0,196	2,476	0,01
Comportement opportuniste	<=	Compétence financière	-0,593	-0,456**	0,278	-2,135	0,03
Comportement opportuniste	<=	Connaissance financière	0,148	0,117 ns	0,178	0,831	0,40
Comportement opportuniste	<=	Sexe	0,229	0,09 ns	0,192	1,195	0,23
Comportement opportuniste	<=	Age	0,004	0,046 ns	0,007	,605	0,54
Comportement opportuniste	<=	Expérience sectorielle	-0,066	-0,097 ns	0,052	-1,289	0,19

Les résultats de l'estimation du modèle structurel montrent que la culture financière du dirigeant de PME a une influence significative sur le comportement opportuniste du dirigeant de PME envers la banque. Celle-ci se décompose en **un effet négatif significatif** ($-0.456 p < 0.05$) de la dimension « aptitudes financières » et un **effet positif significatif** ($0.450 p < 0.05$) de la dimension « communication financière » sur le comportement opportuniste du dirigeant de PME envers la banque. Un effet positif non significatif de la dimension « connaissance financière » ($0.117 p > 0.05$) a également été observé. Par ailleurs, aucune des variables de contrôle n'a un effet significatif au seuil de 5% sur le comportement opportuniste du dirigeant de PME envers la banque.

Les résultats obtenus montrent également un bon ajustement du modèle structurel avec des indices satisfaisants selon Hair et al. (2010) et Hu et Bentler (1999).

Tableau 8 : qualité d'ajustement du modèle structurel

Indices	Chi-Deux/ddl	GFI	RMSEA	SRMR	CFI
Modèle global	1,72	0.888	0,062	0.06	0,907

Source : données de l'enquête

Nos résultats conduisent à l'acceptation de l'hypothèse H1 à savoir que la culture financière du dirigeant de PME a une influence significative sur son comportement opportuniste envers la banque.

3.2. Test de l'effet modérateur de la religiosité

L'effet modérateur de la religiosité a été mesuré à travers l'influence qu'elle pourrait avoir sur la relation entre les trois dimensions de la culture financière et le comportement opportuniste du dirigeant de PME envers la banque.

Le modèle structurel met en évidence la régression du comportement opportuniste sur les dimensions de la culture financière, la religiosité et les effets d'interactions. Le sexe du dirigeant de PME, son âge ainsi que son expérience dans le secteur d'activité ont servi de variables de contrôle lors de l'estimation du modèle structurel. L'estimation du modèle donne des coefficients significatifs à l'exception des variables de contrôle âge et expérience sectorielle (voir figure 4).

Figure 4 : effet d'interaction de la religiosité

L'estimation du modèle structurel montre que, la religiosité a un effet négatif significatif (-0,236 $p < 0,01$) sur le comportement opportuniste du dirigeant de PME envers la banque. La prise en compte de l'effet d'interaction entre la religiosité et les trois dimensions de la culture financière (compétences financières, connaissances financières et aptitude à la communication financière) a permis l'estimation de l'effet modérateur sur la relation.

L'effet d'interaction entre « compétence financière » et « religiosité » (FA x RELG) est ressorti positif et significatif (0,5, $p < 0,01$). Celui qui résulte de l'interaction entre la « connaissance financière » et « religiosité » (FK x RELG) est négatif et significatif (-0,14, $p < 0,01$). L'effet d'interaction entre l'aptitude à la communication financière et « religiosité » (FC x RELG) est également négatif et significatif (0,10, $p < 0,1$). De tels résultats confirment l'hypothèse H2 sur

l'effet modérateur de la religiosité. Pour mieux comprendre cet effet modérateur de la religiosité, les graphiques (graphique 1, 2 et 3) qui suivent en font une illustration.

Figure 6 : effet modérateur de la religiosité sur compétence financière et comportement opportuniste

3.2.1. Effet de la religiosité sur la relation entre compétences financières et comportement opportuniste du dirigeant de PME envers la banque

Le modèle structurel initial met en évidence un effet négatif significatif (-0.456, $p < 0.05$) de la dimension « compétences financières » sur le comportement opportuniste du dirigeant de PME. La prise en compte de la religiosité sur cette relation montre qu'un niveau élevé de « compétences financières » conduit à une baisse du score de comportement opportuniste supérieure à celle observée chez le groupe de dirigeant doté d'un même niveau de « compétences financières » mais avec un faible niveau de religiosité (voir schéma suivant). La religiosité du dirigeant de PME renforce l'effet négatif des compétences financières sur son comportement opportuniste envers la banque.

3.2.2. Effet modérateur de la religiosité sur la relation entre capacité à communiquer des données financières et comportement opportuniste du dirigeant de PME envers la banque

Figure 7 : effet modérateur de la religiosité sur aptitude à la communication financière et comportement opportuniste

Il a été relevé un effet positif significatif (+0.450, $p < 0.05$) de l'aptitude à la communication financière » sur le comportement opportuniste du dirigeant de PME. La prise en compte de l'effet d'interaction (RELIG_x_ACF) fait évoluer cette relation. En effet, un niveau élevé d'aptitude à communiquer des données financières est associé à un score de comportement opportuniste plus faible chez le dirigeant de PME ayant un niveau de religiosité élevé. La prise en compte de la religiosité du dirigeant sur cette relation atténue donc l'effet positif et significatif de sa capacité à communiquer des données financières sur son comportement opportuniste envers la banque.

3.2.3. Effet de la religiosité sur la relation entre connaissances financières et comportement opportuniste du dirigeant de PME envers la banque

Figure 8 : effet modérateur de la religiosité sur connaissances financières et comportement opportuniste

L'estimation du modèle structurel a montré un effet positif non significatif (+0.117, $p > 0.05$) de la dimension « connaissances financières » sur le comportement opportuniste du dirigeant de

PME envers la banque. Nous observons qu'un niveau élevé de connaissances financières conduit à une augmentation du score de comportement opportuniste plus importante chez le dirigeant de PME doté d'un niveau religiosité faible. Un tel résultat montre que la prise en compte de la religiosité sur cette relation atténue donc significativement l'effet positif des connaissances financières sur le comportement opportuniste d'un dirigeant de PME envers la banque.

En définitive, les tests ont révélé un effet modérateur significatif de la religiosité du dirigeant de PME sur la relation culture financière et comportement opportuniste envers la banque.

Discussions

Cette étude examine les déterminants du comportement opportuniste des dirigeants de PME dans leurs relations avec les banques, en mettant l'accent sur la culture financière dans un contexte marqué par l'asymétrie d'information. Dans un contexte d'inclusion financière croissante, comprendre dans quelle mesure l'éducation financière influence les comportements contractuels des dirigeants est crucial pour améliorer l'accès et l'utilisation des services financiers (Lusardi et Mitchell, 2014 ; Phung, 2021).

Nos résultats révèlent que les aptitudes décisionnelles financières exercent un effet négatif significatif sur l'opportunisme, indiquant que la capacité à prendre des décisions éclairées réduit la propension au comportement opportuniste, en cohérence avec Kim et al. (2019). En revanche, les aptitudes à la communication financière sont positivement associées au comportement opportuniste, suggérant qu'un excès de confiance dans la production et le contrôle de l'information peut faciliter des comportements déviants, comme le rapportent Barber et Odean (2000) et Robb et al. (2015). Quant aux connaissances financières, elles présentent un effet négatif mais non significatif, ce qui suggère que la maîtrise des concepts financiers seule ne suffit pas à limiter l'opportunisme (Huston, 2010 ; Dahmen & Rodriguez, 2014).

Une contribution originale réside dans l'introduction de la religiosité comme variable modératrice. Les dirigeants très religieux tendent à adopter moins de comportements opportunistes, même lorsqu'ils possèdent une forte culture financière, soulignant l'importance des normes morales et sociales dans la régulation des comportements financiers, en accord avec McGuire et al. (2012).

Ces résultats ont des implications théoriques et pratiques majeures. Sur le plan théorique, ils enrichissent la littérature sur l'opportunisme contractuel en intégrant la culture financière et ses composantes divergentes, ainsi que le rôle des facteurs moraux. Sur le plan pratique, ils suggèrent que les programmes de formation des dirigeants de PME devraient combiner

compétences financières et sensibilisation aux normes éthiques. Pour les institutions bancaires, la communication commerciale devrait dépasser les seuls arguments rationnels (taux et délais) et intégrer des messages valorisant l'éthique, la confiance et le respect des engagements financiers, renforçant ainsi la relation de confiance entre banques et PME.

Conclusion

Cette étude met en évidence le rôle déterminant de la culture financière et de la religiosité dans le comportement opportuniste des dirigeants de PME envers les banques. Les aptitudes décisionnelles financières réduisent significativement l'opportunisme, tandis que les aptitudes à la communication peuvent paradoxalement accroître ce comportement. La religiosité agit comme un modérateur atténuant les comportements opportunistes, soulignant l'importance combinée des compétences techniques et des normes morales dans la régulation des comportements financiers.

Plusieurs limites suggèrent des pistes pour des recherches futures. L'usage de mesures subjectives de la culture financière, l'évaluation globale de l'opportunisme sans distinction ex ante/ex post, et l'analyse sur une seule période économique particulière limitent la généralisation des résultats. De même, la religiosité n'a pas été distinguée selon les confessions, ce qui pourrait enrichir la compréhension de son effet modérateur.

Ces limites ouvrent des perspectives prometteuses : des études longitudinales pourraient analyser la dynamique du comportement opportuniste, des recherches comparatives interreligieuses pourraient affiner le rôle de la religiosité, et l'adoption de mesures objectives renforcerait la robustesse des conclusions. En pratique, ces résultats orientent la conception de programmes de formation financière et éthique pour les dirigeants de PME et l'élaboration de stratégies bancaires intégrant à la fois dimensions techniques et valeurs morales, afin de renforcer la confiance et la qualité des relations financières.

Bibliographie

Ajzen Icek (1991) : [1]The Theory of Planned Behavior. Organizational behavior and human decision processes 50, 179-211 (1991)

Akerlof, G. A. (1970) : "The Market for 'Lemons': Qualitative Uncertainty and the Market Mechanisms," Quarterly Journal of Economics, 84 (August), 488–500.

Barber, Brad. M., and Terrance Odean. 2000. Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. Journal of Finance, 55 (2): 773-806.

Cornwall, M., S. L. Albrecht, P. H. Cunningham, and B. L. Pitcher. 1986. The dimensions of religiosity: A conceptual model with an empirical test. *Review of Religious Research* 27 (3): 226–244. [SEP]

Dahmen, Pearl, and Eileen Rodríguez. "Financial Literacy and the Success of Small Businesses: An Observation from a Small Business Development Center." *Numeracy* 7, Iss. 1 (2014).

Dickson P. H., Weaver, K. M., Hoy, F. ; 2006 : Opportunism in the R&D alliances of SMES: The roles of the institutional environment and SME size. *Journal of Business Venturing* 21 (2006) 487–513.

Fernandes, D., Lynch Jr, John G., Netemeyer, R. G. (2014) Financial Literacy, Financial Education, and Downstream Financial Behaviors. *Management Science* 60(8):1861-1883.

Foley, J. (2018) : We really need to talk about owner-managers and financial awareness! *Small Enterp. Res.* 2018, 25, [SEP]90–98.

Hair, J.F.; Anderson, R.E.; Babin, B.J.; Black, W.C. *Multivariate Data Analysis: A Global Perspective*; Pearson: [SEP]Upper Saddle River, NJ, USA, 2010; Volume 7. [SEP]

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria versus New Alternatives. *Structural Equation Modeling*, 6, 1-55.

Huston, Sandra J. (2010), "Measuring Financial Literacy," *Journal of Consumer Affairs*, 44 (2), 296-316.

Jöreskog, Karl G., Dag Sörbom. 1993. *LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language*. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.

Kim, Kyoung Tae, Lee, Jonghee, and Hanna, Sherman D. (2019). The Effects of Financial Literacy Overconfidence on the Mortgage Delinquency of US Households. *Journal of Consumer Affairs* , Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3258115>.

Luo Y. (2007) : An Integrated Anti-Opportunism System in International Exchange. *Journal of International Business Studies* , Nov., 2007, Vol. 38, No. 6 (Nov., 2007), pp. 855-877

Lusardi A, Mitchell OS (2014) The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *J. Econom. Literature*. Forthcoming.

Macaulay, Stewart (1963), "Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study," *American Sociological Review*, 28 (February), 55–69.

McGuire, Sean T. Omer, Thomas C. and Sharp Nathan Y.(2012) : The Impact of Religion on Financial Reporting Irregularities. *The Accounting Review* Vol. 87, No. 2 pp. 645–673.

- Phung, T. T. H., Trinh, T. P. L. (2021). Financial consumer protection in financial institutions: the case of banking sector in Vietnam. In International Conference Proceedings: Financial Consumer Protection: Practice and Policy Recommendations for Vietnam: Hà Nội, 2021.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879–903. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879>
- Provan, K. G., & Skinner, S. J. (1989). Interorganizational Dependence and Control as Predictors of Opportunism in Dealer-Supplier Relations. *The Academy of Management Journal*, 32(1), 202–212. <https://doi.org/10.2307/256427>.
- Remund, D. L. (2010) Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. *The Journal of Consumer Affairs*, Vol. 44, No. 2, 2010^[1]_[SEP]
- Robb, Cliff. A., Patryk Babiarz, Ann Woodyard, and Martin C. Seay. 2015. Bounded Rationality and Use of Alternative Financial Services. *Journal of Consumer Affairs*, 49 (2): 407-435.
- Sieki, J., Wagoki, J., and Kalio, A. (2013). An Assessment of the Role of Financial Literacy on the Performance of Small and Micro Enterprises: Case of Equity Group Foundation Training Program on SMEs in Njoro District, Kenya. *Business & Applied Sciences*, 1, 250-271.
- Wang, X. Yang, Z. (2013), "Inter-firm opportunism: a meta-analytic review and assessment of its antecedents and effect on performance", *Journal of Business & Industrial Marketing*, Vol. 28 Iss: 2 pp. 137 - 146
- Weaver, G. R., and B. R. Agle. 2002. Religiosity and ethical behavior in organizations: A symbolic interactionist perspective. *Academy of Management Review* 27 (1): 77–97.^[1]_[SEP]
- Williamson, Oliver E. (1975), *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications*. New York: The Free Press.
- Williamson, Oliver E. (1993), "Opportunism and Its Critics," *Managerial and Decision Economics*, 14 (2), 97–107.
- Yang, S.; Ishtiaq, M.; Anwar, M. (2018) : Enterprise Risk Management Practices and Firm Performance, the Mediating ^[1]_[SEP]Role of Competitive Advantage and the Moderating Role of Financial Literacy. *Journal of Risk Financial. Management.*,^[1]_[SEP] 11, 35. ^[1]_[SEP]
- Ying Q, Hassan H. and Ahmad H. (2019) : The Role of a Manager's Intangible Capabilities in Resource Acquisition and Sustainable Competitive Performance. *Sustainability* 2019, 11, 527.